

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8256820>

Бадалова Севиля Ахматовна

*студентка 3 курса факультета дошкольного и начального образования СамГУ
им. Шарофа Рашидова*

Аннотация

В статье рассматривается нравственное воспитание младших школьников при изучении лексики, а также различные способы семантизации лексики при обучении русскому языку учащихся начальных классов.

Ключевые слова

нравственное воспитание, урок, русский язык, активизация словарного запаса, приемы, семантизация.

Одним из приоритетных направлений развития народного образования Республики Узбекистан, обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития народного образования до 20303 года», является совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса [1]. В данном направлении рассмотрим воспитательный потенциал уроков русского языка.

В настоящее время проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является актуальной. В представлениях детей о главных человеческих ценностях нравственные ценности вытесняются материальными, имеются проявления негативного отношения к своей Родине, взаимоотношения с другими людьми носят агрессивный характер. Трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Именно поэтому особое место в нравственном воспитании отведено начальной школе, так как в этом возрасте дети охотно открывают для себя мир человеческих отношений. Обучающимся начальных классов нравственность пока еще не свойственна, они смотрят на жизнь с точки зрения «нравится - не нравится».

Нравственное воспитание младшего школьника происходит, прежде всего, в процессе обучения. Урок – это место разнообразных коллективных

действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения – от неудач и ошибок. Здесь постоянно возникают и развиваются определенные деловые и нравственные отношения между обучающимися.

Особую роль в решении данной проблемы отводится русскому языку как учебному предмету. Уроки русского языка дают богатую возможность для нравственного воспитания. Ведь общество нуждается в людях воспитанных, думающих, с развитым мышлением, новаторах, творцах.

В последнее время общественность нашей страны настойчиво выступает за усиление воспитательной работы в школе. Вопросы воспитания были подняты на государственном уровне. С новой силой поднят этот вопрос в проекте реформы средней школы. Все это говорит о необходимости совершенствовать воспитательную работу на уроках русского языка, и прежде всего средствами самого предмета. Ибо значение русского языка состоит не только в том, что он является важнейшим предметом изучения в школе, он является и основным средством обучения всем другим предметам.

Русский язык – ведущий предмет гуманитарного цикла – таит в себе неисчерпаемые возможности нравственного воспитания, формирования гармонично нравственной личности, надо только умело пользоваться этими возможностями.

И сейчас на уроках русского языка учителя, которые настойчиво трудятся над фонетическим и грамматическим разбором, над правописанием суффиксов и приставок, над усвоением орфограмм и пунктограмм, иногда, находясь в постоянном цейтноте, забывают обращать внимание учащихся на значение слов, на смысл пословиц и поговорок, на нравоучительную сторону того или иного текста. Совершенствование воспитательной работы на уроках русского языка может идти в трех направлениях: экстралингвистическом, общелингвистическом и собственно лингвистическом.

Целесообразно остановиться на собственно лингвистическом аспекте, который предусматривает воспитательное воздействие на учащихся русской лексики – через раскрытие значения слов, через толкование понятий, имеющих нравственный смысл. Этот аспект менее всего разработан методически, хотя способен эффективно влиять на выработку нравственного ориентира школьников. А без этого ориентира, как известно, личность не только не совершенствуется, но может постепенно деградировать.

Действительно, сама русская лексика, работа со словами оказывают воспитательное воздействие на учащихся, если учителя раскрывают значения слов, толкуют их смысл. Имеется в виду не вся лексика, которая изучается в том или ином разделе русского языка, а только специальные слова, содержащие воспитательный потенциал, дающие опору для формирования морали, высокой нравственности и, в конечном счете, воспитания гармонически развитой личности.

Для нравственного воспитания школьнику необходимо усвоить некоторые понятия этики, тот нравственный смысл, который содержится в слове. Чтобы учащийся понял смысл значения слова, учителю необходимо знать, как донести его значение до каждого из воспитанников. Однако часто можно наблюдать, как учитель не раскрывает перед учащимися глубокий смысл слова, не толкует его значение. Иногда это происходит из-за недостатка времени, а иногда из-за отсутствия внимания и необходимой подготовки к этой работе.

Основной путь активизации усвоения школьниками значений новых слов, раскрытия их смысла – это фиксация на них внимания учащихся. На уроках русского языка довольно часто приходится наблюдать, как школьники, понимая общий смысл прочитанного текста, пропускают непонятные или плохо понимаемые слова. Поэтому учителю следует время от времени обращаться к учащимся с такими вопросами: «Понятно ли вам значение слова? Что оно означает?». При работе со словами, имеющими этический смысл, целесообразно обратиться вначале к классу, чтобы выяснить, кто из учащихся может объяснить смысл этих слов. В подобных случаях учитель может ограничиться комментарием, подведением итогов беседы.

В объяснении значений слов необходимо руководствоваться общей дидактической задачей повышения степени самостоятельности и познавательной активности самих учащихся. В классе всегда есть несколько человек, которые правильно понимают все слова и обороты речи. Поэтому необходимо добиваться, чтобы сами школьники сумели объяснить значение слова, что обеспечивает их умственное развитие, воспитывает самостоятельность.

В методике русского языка известно много приемов работы над значениями нового слова. Использование всего набора приемов обеспечивает разнообразие работы, а также позволяет вводить новое слово наиболее рациональным именно для данного слова способом. Опираясь на

исследование А.М. Исматуллаева, расположим по степени их развивающего потенциала:

- *перевод на родной язык*. Является одним из распространенных способов раскрытия значения новых слов. Рассмотрим на примере темы «Моя семья» (2 класс). Даны слова урока: мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка. После ознакомления со словами урока, мы можем предложить детям выполнить задание следующего типа: Посмотрите на слова в столбиках. Подружите русские и узбекские слова.

мама	buvim
папа	onam
бабушка	akam
сестра	bobom
папа	singlim
дедушка	dadam

- *использование зрительной наглядности, или остенсивная семантизация* [3]. Обычно с помощью данного способа семантизируются слова с конкретным значением. Его эффективность заключается в том, что слуховое восприятие слова подкрепляется зрительным, что это способствует лучшему запоминанию. Применяется этот способ чаще на начальном этапе обучения, хотя может использоваться и позднее, особенно в тех случаях, когда слова не имеют эквивалента в родном языке (например, валенки, коромысло, изба);

- *толкование значения слова на русском языке*. Раскрывается смысловая, понятийная сторона слова, показываются отличительные характеристики неизвестного слова. Толкование может быть основано на гипо-гиперонимии, т.е. быть кратким, представляющим собой определение гипонима через гипероним: *пальто – одежда, ложка – посуда, береза – лиственное дерево*;

- *раскрытие значения слова через синонимы и антонимы*. Данный способ семантизации раскрывает парадигматические отношения между словами. Этот метод не всегда точен, поскольку полных (абсолютных) синонимов практически не существует. Равным образом, антонимы есть далеко не у всех слов языка. Способ предполагает знание слов, связанных друг с другом своими значениями;

- *семантизация путем использования грамматических свойств слова, словообразовательного анализа слова*. Этот способ семантизации не только дает возможность вводить новые слова в речь учащихся, но и служит расширению и закреплению словарного запаса, создавая в процессе анализа ассоциации

между изучаемым словом и уже известными. Особенно эффективен этот способ на продвинутом этапе обучения;

- *семантизация через контекст*. Контекст способствует раскрытию значения слова, показывает его связь с другими словами, т.е. отражает, прежде всего, синтагматические связи слова. Для раскрытия значения слова в контексте необходима его подача в окружении известных слов и в знакомых конструкциях. Такая семантизация способствует развитию антиципации, или языковой догадки. Но для использования этого способа семантизации требуется высокий уровень владения языком [2].

Таким образом, если учителя будут использовать все воспитательные возможности русского языка как учебного предмета, то эффект от уроков значительно повысится. И русский язык не только сыграет большую роль в поднятии грамотности и развитии речи, но и окажет огромную помощь в формировании нравственности, что является сейчас одной из главнейших задач школы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/4312783>. Режим доступа – свободный (дата обращения 01.07.2023).

2. Исматуллаев, А.М. О способах семантизации слов на уроках русского языка в классах с узбекским языком обучения // ORIENSS. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sposobah-semantizatsii-slov-na-urokah-russkogo-yazyka-v-klassah-s-uzbekskim-yazykom-obucheniya> (дата обращения: 01.07.2023).

3. Кузнецова, Т.Ю. Стратегии семантизации слов носителями русского языка: экспериментальное исследование вариативности толкований: автореф. дисс. канд. филол. наук. Кемерово, 2012. 29 с.